

ENGENHARIA SIMULTÂNEA EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: REVISÃO DE LITERATURA

SIMULTANEOUS ENGINEERING IN CIVIL CONSTRUCTION PROJECTS: LITERATURE REVIEW

Jéssica Ranyeri Adolpho De Araújo
jessicaranyaraujoo@gmail.com

Laura Lorena Marques Leão
laura@lorenas.com.br

Andre Marques Cavalcanti Filho
andre.filho@sereducacional.com

Emmanuelle Maria Gonçalves Lorena
manulorena@gmail.com

Romildo Morant De Holanda
romildo.morant@ufrpe.br

Maria Ester Santos Rosal
esterrosal@gmail.com

RESUMO

A crescente complexidade dos empreendimentos da construção civil tem exigido maior integração entre as diferentes disciplinas envolvidas no processo de projeto. Nesse contexto, a gestão eficiente de projetos e a compatibilização entre as diversas áreas técnicas tornam-se fatores fundamentais para garantir qualidade, redução de custos e melhoria no desempenho das edificações. Este trabalho apresenta uma revisão de literatura sobre a gestão de projetos na construção civil, com enfoque nos conceitos de Engenharia Simultânea, análise crítica de projetos e compatibilização entre disciplinas. Inicialmente, são discutidos os conceitos e a importância do projeto no ciclo de vida das edificações, destacando sua influência nos custos, prazos e qualidade do empreendimento. Em seguida, aborda-se o conceito de Engenharia Simultânea como uma estratégia de gestão que promove o desenvolvimento paralelo e integrado das atividades de projeto, estimulando a colaboração entre profissionais e a antecipação de decisões técnicas. Também são apresentados os princípios da análise crítica de projetos como instrumento para verificação da qualidade e atendimento aos requisitos técnicos e normativos. Por fim, discute-se a compatibilização de projetos como um processo multidisciplinar que busca integrar os diferentes sistemas de uma edificação, identificando interferências entre os projetos e reduzindo retrabalhos durante a execução da obra. A literatura aponta que a adoção de práticas de integração, coordenação e compatibilização de projetos contribui significativamente para a racionalização construtiva e melhoria da qualidade dos empreendimentos da construção civil.

Palavras-Chave: Engenharia Simultânea; Compatibilização De Projetos; Gestão De Projetos; Construção Civil; Coordenação De Projetos.

ABSTRACT

The increasing complexity of construction projects has required greater integration among the different disciplines involved in the design process. In this context, efficient project management and coordination among technical areas become essential factors to ensure quality, cost reduction, and improved building performance. This study presents a literature review on project management in civil construction, focusing on the concepts of Concurrent Engineering, critical project analysis, and project coordination among different disciplines. Initially, the concepts and importance of the design phase in the building lifecycle are discussed, highlighting its influence on project costs, deadlines, and overall quality. Subsequently, the concept of Concurrent Engineering is addressed as a management strategy that promotes the parallel and integrated development of design activities, encouraging collaboration among professionals and enabling early technical decision-making. The study also discusses the principles of critical project analysis as a tool for verifying design quality and compliance with technical and regulatory requirements. Finally, project coordination is analyzed as a multidisciplinary process aimed at integrating different building systems, identifying interferences among projects, and reducing rework during construction. The literature indicates that the adoption of integrated project management practices significantly contributes to construction rationalization and improves the overall quality of building projects.

Keywords: Concurrent Engineering; Project Coordination; Project Management; Building Systems; Civil Construction.

1 INTRODUÇÃO

O setor da construção civil tem passado por transformações significativas nas últimas décadas, impulsionadas pela necessidade de maior eficiência produtiva, redução de custos e melhoria da qualidade das edificações. Nesse contexto, a etapa de projeto assume papel fundamental no desempenho final dos empreendimentos, uma vez que decisões tomadas nessa fase influenciam diretamente os custos, prazos, qualidade e desempenho das obras ao longo de todo o seu ciclo de vida (Melhado, 1994).

A crescente complexidade dos empreendimentos, associada à participação de múltiplas disciplinas técnicas — como arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidrossanitárias, climatização, dados e voz e sistemas de prevenção contra incêndio — exige maior integração entre os profissionais envolvidos no processo de projeto. A ausência dessa integração pode gerar incompatibilidades entre projetos, resultando em retrabalhos, aumento de custos e atrasos durante a execução das obras (Graziano, 2003).

Nesse cenário, a Engenharia Simultânea surge como uma abordagem de gestão capaz de promover o desenvolvimento paralelo e integrado das diversas etapas do projeto, estimulando a colaboração entre os agentes envolvidos e permitindo a identificação antecipada de conflitos entre as disciplinas (Casarotto Filho; Fávero; Castro, 1999). A

aplicação desse método possibilita maior eficiência no processo de concepção dos empreendimentos, contribuindo para a racionalização construtiva e melhoria da qualidade dos projetos.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de literatura da Engenharia Simultânea no processo de gestão e compatibilização de projetos na construção civil.

1.1 Projetos na Construção civil

Derivada do latim *projetum*, a palavra projeto significa algo lançado à frente, ou seja, um plano para a realização de um ato, sendo assim, projeto pode ser definido como uma ação prévia de um empreendimento, pesquisa ou desenho de modo sistemático e planejado para alcançar um objetivo. Segundo a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (1992) é um conjunto de ações caracterizadas e quantificadas, necessárias à concretização de um objetivo.

De acordo com Rodrigues (1992) *apud* Algayer (2014), projeto é um processo que passa pelas etapas de idealização, simulação e implantação, com o objetivo de trazer as ideias para a realidade. Para a Engenharia Civil, representa um conjunto de informações (desenhos, especificações, etc.) que instruem a implantação de um empreendimento (Nascimento; Santos, 2001).

Segundo a NBR 5674:2024, o projeto é definido como uma descrição gráfica e escrita das propriedades de um serviço ou obra de engenharia ou arquitetura com seus atributos técnicos, econômicos, legais e financeiros.

Para os autores Lockhart e Johnson (2000) *apud* Ferreira (2007) o processo de projeto é formado pela interação entre a identificação do problema e idealização de uma ou mais soluções seguidas por um processo de decisão e seleção da solução de projeto. Após o primeiro processo de decisão e seleção da solução de projeto, segue-se para o processo iterativo de refinamento e análise que será seguido por um novo processo de decisão e seleção da solução de projeto.

Segundo Fabrício (1998), o projeto é caracterizado por ser um processo elaborado por diversos ramos, como arquitetura, estrutura e instalações prediais. Completando esta ideia, Melhado (1997) cita que essas áreas possuem uma relação de organização, em que, geralmente, o projeto arquitetônico é o responsável pelas orientações a serem seguidas pelos projetos de estruturas e instalações.

1.1.1 Gerenciamento de projetos

As definições e decisões de equipes de construção são na fase de projeto, as análises dos projetos quando bem elaboradas proporcionam uma melhor gestão de obras, diminuindo os impactos gerados pelas decisões em canteiros e os altos índices de retrabalhos resultantes no mau planejamento dos projetos, caso contrário, os projetos sem análise ou mal analisados contribuem para o aumento dos prazos de conclusão das obras e conseqüentemente o acréscimo no custo final da obra. Em vista disso, decisões na fase de projetos podem influenciar todo o ciclo de vida do empreendimento.

Em uma pesquisa realizada por Hammarlund; Josephson (1992), ele destaca o projeto como a principal causa dos problemas de funcionamento das edificações, correspondendo a 51% das falhas. Já para Abrantes (1995) *apud* Tavares Junior (2001), as falhas nos projetos representam até 60% de erros em obras, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 - Origem dos problemas patológicos na construção civil

ORIGEM DO PROBLEMA	INDICE PERCENTUAL (%)
Projeto	60,0
Construção	26,4
Equipamentos	2,1
Outros	11,5
TOTAL	100,0

Fonte: ABRANTES, 1995 *apud* FABRÍCIO, 2001.

Segundo Motteu & Cnudde (1989) *apud* Melhado (1994), estudos que relacionam os erros de projeto e problemas patológicos apontam para a fase de concepção e projeto como o principal fator na origem de defeitos das construções, chegando a 46% do total das patologias das construções, ficando muito acima da segunda causa das patologias, que estabelece 22% dos problemas patológicos estão ligados à fase de execução (Figura 1).

Figura 1 - Origens de problemas patológicos das construções.

Fonte: Motteu e Cnudde, 1989.

Não só há o desperdício de tempo, mas também os custos adicionais que não foram previstos anteriormente. Diversos autores concordam com o princípio que para redução de custos da obra, a atenção na fase inicial do processo de projeto deve ser prioridade, porque nesta etapa é possível evitar erros. De acordo com Picchi (1993), o projeto exerce considerável influência sobre os custos das edificações, principalmente devido à grande possibilidade de alternativas existentes nesta fase, e é justamente nesta etapa onde poucas despesas são realizadas.

Com isso, observa-se que a gestão e qualidade no desenvolvimento dos projetos tem grande impacto no empreendimento, resultando não apenas nos custos, mas também nos prazos de execução e qualidade na concepção da edificação. Todavia, Melhado (1994), afirma que, na prática, o projeto é muitas vezes entendido como um ônus para o empreendedor e, portanto, encarado como uma despesa a ser reduzida o máximo possível, conforme Figura 2.

Figura 2 - Investimento na fase de projetos x práticas convencionais.

Fonte: BARROS; MELHADO, 1993 *apud* MELHADO, 1994.

Apesar dessa importância que o projeto tem para determinar e influenciar os custos, a qualidade e o desenvolvimento do empreendimento em geral, algumas empresas visam às edificações como custo e não como investimentos. Entretanto, na maioria das vezes, os projetos são desenvolvidos por escritórios que não pertencem ao organograma da empresa construtora, ou seja, são empresas subcontratadas para prestarem serviços à construtora. Com isso, muitas vezes, o projeto é contratado segundo critérios de preço do serviço, sem levar em conta questões como a qualidade e a integração entre os diversos projetos, e entre projetos e o sistema de produção da empresa.

Para Fabrício (2004), a gestão de projetos consistia principalmente na sequência de suas etapas, desenvolvidas independentes das demais. Esse tipo de alternativa resulta em problemas diversos, como a falta de interação entre as diferentes especialidades de projeto, sendo necessário compatibilizá-los entre si, elevando o tempo de processo e o custo.

Ávila (2011) defende ainda a ideia de que as verificações de incompatibilidades devem ser feitas ao longo de todo o processo de concepção do edifício, em que as questões dos projetos complementares devem ser incorporadas desde o estudo preliminar da arquitetura. Dessa maneira as questões estratégicas seriam tomadas nas fases iniciais, onde se tem menor custo. Esta ideia pode ser verificada na Figura 3.

Figura 3 - Avanço do empreendimento em relação à chance de reduzir o custo de falhas do edifício

Fonte: Ávila, 2011.

A qualidade no processo de produção de projetos resulta em um aumento tanto na qualidade do objeto final quanto na eficiência deste processo produtivo (Silva, 2008). Um tempo maior dedicado à análise de projetos pode evitar a ocorrência de patologias e retrabalhos, reduzindo, conseqüentemente, os custos.

“Não é exagero dizer que o gerenciamento dos projetos e serviços de engenharia é uma das áreas mais negligenciadas nos empreendimentos de construção. Verificações de pesquisas indicam unanimemente que o planejamento e controle são substituídos pelo caos e improvisação no projeto”. Koskela et. al., (1997). Esse problema parece ser a causa de muitos outros problemas no processo de projeto e, por conseqüência nas obras.

1.1.2 Etapas de elaboração de projetos

As fases para desenvolvimento de um projeto podem ser divididas de diversas formas:

1. Dados: levantamento de dados dos elementos envolvidos no empreendimento;
2. PBN (Programa Básico de Necessidades): programa de necessidades impostos pelo usuário;
3. Estudo: da viabilidade, adequando melhor possibilidades dentro da implantação;
4. Prévia: estudo preliminar do projeto;
5. Apresentação: anteprojeto ou pré execução englobando materiais e detalhes

construtivos relevantes;

6. Prefeitura: projeto legal para aprovação nos órgãos;
7. Substancial: projeto básico (opcional);
8. Obra: projeto para execução do produto à ser entregue aos construtores.

Fabrcício (2002, p.229) criou um modelo (Figura 4) do processo em que é possível analisar a ideia e o desenvolvimento de projeto do empreendimento.

Figura 4 - Campo de interação no desenvolvimento do processo de projeto

Fonte: Fabrício (2002).

O processo de comunicação nas diferentes etapas de desenvolvimento de um projeto tem apresentado diversos percalços em função dos modernos empreendimentos da construção civil. Atualmente, com a Internet, torna-se fácil a comunicação entre os participantes de um empreendimento mesmo que estejam em diferentes partes do mundo. Cada vez mais aumenta a importância de comunicação clara e eficiente. Entre as tecnologias de TI disponíveis, a Internet se destaca como a que mais facilita as atividades de colaboração de projetos no setor na construção civil (NITITHAMYONG; SKIBNIEWSKI, 2004).

A Tecnologia da Informação aparece como potencial solução para a necessidade de comunicação e integração já para o autor Rodriguez e Heineck (2003) a fase de projeto pode ser subdividida e classificada em seis etapas, sendo elas:

1. Planejamento e concepção do empreendimento: estudo de mercado, levantamento dos dados do terreno e elaboração do programa de necessidades.

2. Estudo preliminar: estudos preliminares de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias, bem como a primeira compatibilização de projetos.
3. Anteprojeto: anteprojetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias e sua segunda compatibilização.
4. Projetos legais: elaboração dos projetos legais, também conhecido como projetos básicos.
5. Projetos executivos: elaboração de projetos executivos de arquitetura e complementares e sua terceira compatibilização.
6. Acompanhamento da execução e uso: assistência técnica à obra, elaboração de projeto *as built* e acompanhamento do desempenho.

Independente do tipo de procedimento escolhido para elaboração de projeto observa-se que durante as fases do projeto, os profissionais de várias áreas correlatadas (engenharia, arquitetura e projetos complementares) são incorporados. Eles devem realizar reuniões, para somar contribuições que fundamentar decisões técnicas, para resultar na melhor solução possível. A elaboração do projeto se prolonga por um alusivo tempo para reuniões técnicas, porém, com a evolução de tecnologia comunicativa amplamente disponível, conferências podem ser realizadas a distância, com cada profissional em seu local de trabalho (Freitas, 2000).

1.2 Engenharia Simultânea: Origem e conceito

Com o surgimento de novas tecnologias e a crescente multiplicidade dos produtos, entre outros fatores, houve um aumento do ciclo de desenvolvimento de produtos. No entanto, para permanecerem no mercado, as empresas precisaram desenvolver e lançar novos produtos em curto tempo, isto fez com que as empresas passassem a criar formas de reduzir seu ciclo de produção. Uma das soluções adotadas pelas empresas, nos anos 90, foi o aumento do grau de paralelismo das atividades de desenvolvimento dos produtos. Atividades essas, que eram realizadas somente após o término e aprovação dos processos anteriores são antecipadas de forma que seu início não dependa dos demorados ciclos de aprovação.

Em 1982, a DARPA (*Defense Advanced Research Project Agency*) iniciou um estudo sobre formas de se aumentar o grau de paralelismo das atividades para desenvolver os produtos. O resultado desse trabalho, foi publicado 6 anos depois, em 1988, e o definiu como:

Engenharia Simultânea é uma abordagem sistemática para o desenvolvimento integrado de produtos que enfatiza o atendimento das expectativas dos clientes. Inclui valores de trabalho em equipe, tais como cooperação, confiança e compartilhamento, de forma que as decisões sejam tomadas, no início do processo, em grandes intervalos de trabalho paralelo incluindo todas as perspectivas do ciclo de vida, sincronizadas com pequenas modificações para produzir consenso (ASHLEY, 1992 *apud* PRASAD, 1996).

A partir disso, surgiram novos estudos e conceitos de Engenharia Simultânea. Sobre este termo, Finger (1993) *apud* Prasad (1996) afirma que “Engenharia Simultânea é a integração do projeto do produto e do processo em toda a empresa”.

Outras definições de Engenharia Simultânea são:

Engenharia Simultânea consiste em conceber de forma sistemática, integrada e simultânea os produtos e os processos que lhes são ligados. Este método conduz os desenvolvedores a considerar todos os elementos do ciclo de vida do projeto, da concepção à disposição aos usuários, e compreende a qualidade, os custos, a programação e a satisfação das necessidades e requerimentos dos usuários (NAVARRE, 1993 *apud* Jouini; MIDLER, 1996).

Como ponto inicial, a ES deve atuar em todo o ciclo de vida do empreendimento, passando pelo projeto, produção e manutenção, relacionando-os às premissas do cliente. Este modelo vem sendo adaptado para uso na indústria de Construção Civil visando o diferencial competitivo oferecido pelo método, o que é relevante devido à alta concorrência entre grandes e pequenas empresas do setor. Este método de gerenciamento de projeto pode trazer benefícios específicos à construção, considerando os sistemas pouco eficientes adotados no meio e os diversos desafios pela complexidade de gestão dos seus empreendimentos, conforme demonstrado na Figura 5.

Figura 5 - Engenharia Sequencial x Engenharia Simultânea.

Fonte: Adaptado de Weck et al. (1991) apud Takahashi (1996)

De acordo com Vargas (2008), o princípio da Engenharia Simultânea veio da necessidade de evolução dos conceitos e paradigmas da indústria, a partir da concentração de experiências e conhecimentos, através de um processo contínuo ao longo da história. Ela significa uma alternativa ao desenvolvimento e elaboração de produtos e projetos.

Segundo Borges e Gordo (1995), por engenharia simultânea entende-se a constante criação de novos produtos com a integração do conhecimento, experiência e recursos nas áreas de projeto, fabricação, desenvolvimento, vendas e marketing.

1.3 Aplicação da Engenharia Simultânea na construção civil

A chave para implementação da Engenharia Simultânea é alcançar o mais cedo possível a integração do conhecimento prático da empresa na atividade de projetar um produto. (Lugli; Naveiro, 1996 apud Júnior, 2003).

A ES também conhecida como engenharia paralela, em diversas empresas do setor de construção civil é adotada para aumentar a qualidade do projeto, por consequência aumentando a construtibilidade e racionalização de custo e diminuição dos prazos para conclusão, fazendo a integração dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do processo e ajudando a inclusão de tecnologia e métodos para concepção de obras civis. O autor Fabrício (2004) expõe uma possibilidade de desenvolver um novo método de organização de projeto utilizando os princípios da ES (Figura 6), focando seu trabalho em especificidades de

inovações nos produtos, na técnica produtiva e na gestão”.

Figura 6 - Comparativo: Processo Sequencial X Processo Simultâneo.

Fonte: Fabrício (2002).

No intuito de ter uma estrutura organizacional se faz necessário uma interação ampla entre as especialidades, de maneira a integrar as pessoas em grupos multidisciplinares. Com isso, é estabelecidos processos de comunicações formais interativos, que garante a distribuição de informações pertinentes aos participantes da equipe de projetos, essa distribuição de informações ocorre através de um setor de coordenação de projetos.

Em virtude da análise do processo tradicional de projeto e das filosofias de gestão de projeto, visando viabilizar a implantação do projeto simultâneo no processo foram identificadas três transformações fundamentais: cultural, tecnológica e gestão organizacional (Figura 7).

Figura 7 - Eixo de Transformações para implantação do Projeto Simultâneo.

Fonte: Pizzaro, Gabriela, adaptado de Fabrício (2002).

Segundo o autor Júnior (2003) os elementos principais a serem considerados na implantação do conceito de Projeto Simultâneo nas construções de edifícios:

- Valorização do papel do projeto e integração precoce entre os vários especialistas e agentes do empreendimento - considerar os projetos como serviços cuja qualidade tem uma função estratégica para os custos, qualidade e prazos das obras;
- Transformação cultural e valorização das parcerias entre os agentes do projeto – abrir canais de participação dos fornecedores de materiais e serviços para um ambiente de geração simultânea;
- Reorganização do processo de projeto de forma a coordenar concorrentemente os esforços;
- Utilização das novas tecnologias de informática e telecomunicações na gestão do processo de projeto.

Para que a implementação da ES seja bem-sucedida, alguns fatores chaves devem ser atendidos, como:

- Transformação da cultura da organização;
- Instituição de política da qualidade – estabelecimento de métricas para medição de desempenho;
- Definição de equipes interdisciplinares;
- Apropriação de novas tecnologias de informática e telecomunicações;
- Desenvolvimento em paralelo das diferentes especialidades do projeto;
- Foco no trabalho em série;
- Experiência prática das atividades.

O trabalho em equipe é a característica mais evidente da Engenharia Simultânea. No entanto, seu uso pode gerar resistências e conflitos, pois os chefes funcionais devem compartilhar autoridade com o líder em favor das equipes. Fabrício (2002) explica que a filosofia do método foi desenvolvida em setores industriais que diferem em cultura, estruturas produtivas e desafios competitivos da Construção Civil. Com isso, faz-se necessária uma formulação para comparar e destacar os pontos de desconexão entre o modelo de indústria que deu luz ao método da construção civil. Vargas (2008) pontua exemplos como a

organização administrativa, os desafios competitivos, a disponibilidade e a qualidade de seus recursos, a qualificação da mão-de-obra, entre outros.

A adoção de uma gestão simultânea permite que os envolvidos no processo de projeto tenham a sua disposição todas as informações necessárias para elaboração do projeto, através de um coordenador de projetos. Para Hartley (1998), a força de trabalho, equipe, deve se dedicar integralmente e permanecer unida durante todo o projeto (com poucas ou sem substituição de seus membros).

1.4 Análise crítica dos projetos

De acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ das empresas do setor da construção civil, a validação de projeto, item 7.3 da norma ISO 9001:2015, tem o objetivo de assegurar o atendimento dos requisitos dos clientes para o processo de projeto. Essa validação deve “(...) assegurar que o produto resultante seja capaz de atender aos requisitos para aplicação especificada ou uso intencional onde conhecido”. Ressaltando que este processo deva ser realizado antes da entrega ou implementação do produto e estar contido no plano do projeto (ABNT, 2015).

A análise crítica de projetos constitui-se do parecer aprofundado, integrado e sistemático, na busca de soluções para o projeto atender aos seus requisitos, identificando os problemas e propondo o desenvolvimento de soluções. Contribuindo com a qualidade do projeto, adequando características de produto, aumentando a construtibilidade, reduzindo custos ou prazos. A análise crítica deve ser realizada ao final das principais etapas do projeto, “não se confundido com o processo de coordenação e podendo inclusive ser considerada um instrumento da última, principalmente pelo fato de ser externa a equipe de projetistas, favorecendo a necessidade crítica neste tipo de atividade”. (MELHADO; BARROS, SOUZA, 1996; MELHADO, 2003).

Ainda de acordo com Melhado *et al.* (2005, p. 38), conforme demonstrado na Figura 8, os dados de entrada alimentam o desenvolvimento do projeto em cada etapa. Os dados de saída são submetidos à verificação e à análise crítica, sendo que, nesse momento, podem ocorrer modificações de projeto. A solução adotada deverá ser submetida à validação pelo cliente; uma vez validados, os elementos de projeto seguem para a etapa seguinte, e caso sejam elementos finais de projeto, estes são liberados para execução em obra.

Figura 8 - Diagrama de controle do processo de projeto ou de etapa do processo

Fonte: Melhado *et al.* (2005).

Para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC (2013), cada parte do projeto foi organizada de acordo com os elementos da construção, em conjunto com as exigências relativas à segurança (desempenho estrutural, segurança contra incêndio, segurança no uso e ocupação), à habitabilidade (estanqueidade; desempenho térmico e acústico; desempenho lumínico; saúde, higiene e qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil) e à sustentabilidade (durabilidade, manutenibilidade e adequação ambiental). Referente a importância de sua aplicação, a norma ainda diz que: “[...] as normas de desempenho definem as propriedades necessárias dos diferentes elementos da construção, independentemente do material constituinte”, onde “[...] deve-se desenvolver e aplicar o produto para que atenda às necessidades da construção” (CBIC, 2013).

1.5 Compatibilização dos projetos

A compatibilização de projetos é um trabalho multidisciplinar que envolve não só o arquiteto, mas os diversos responsáveis pelos projetos de engenharia necessários para uma edificação. Tendo como principal objetivo fazer a conexão entre as várias disciplinas e verificar as possíveis interferências causadas pela fragmentação dos projetos do setor construtivo. Esse processo integra as soluções, desde arquitetônicas até instalações, sendo possível reduzir e até eliminar os problemas que surgem no canteiro de obras, como interferências físicas e perda de funcionalidade, que geram retrabalho, aumentam os custos e provocam atrasos. Compatibilizar projetos é verificar se os componentes dos sistemas ocupam espaços conflitantes entre si e, assim, garantir que os dados compartilhados tenham conexão e sejam seguros até o término do projeto (GRAZIANO, 2003).

São inúmeras as definições de compatibilização e fundamentadas em vários estudos realizados. De modo geral, todos estão relacionados com o bom desempenho, otimização de

tempo, custo e qualidade.

De acordo como o SINDUSCON (1995) a compatibilização de projetos é a atividade de gerenciar e integrar projetos correlatos, tendo em vista o perfeito ajuste entre os mesmos e conduzindo para a obtenção dos padrões de controle de qualidade total de determinada obra.

Segundo Picchi (1993) a compatibilização de projetos compreende a atividade de sobrepor os vários projetos e identificar as interferências, bem como programar reuniões, entre os diversos projetistas e a coordenação, com objetivo de resolver interferências que tenham sido detectadas.

Para Callegari (2007) a compatibilização é a atividade de gerenciar e integrar os vários projetos de determinada obra, visando o perfeito ajuste entre os mesmos, com objetivo de minimizar os conflitos existentes, simplificando a execução, otimizando e racionalizando os materiais, o tempo, a mão de obra, e por final a manutenção. Compreende, também, a ação de detectar falhas relacionadas às interferências e inconsistências físicas entre vários elementos da obra.

Graziano (2003) relaciona a compatibilização de projeto ao produto final. Para o mesmo a compatibilização é o atributo do projeto, cujos componentes dos sistemas, ocupam espaços que não conflitam entre si, além disso, os dados compartilhados apresentam consistência e confiabilidade até o final do processo de projeto e obra.

Segundo Castro (1999), um dos problemas mais comuns nas diversas manifestações patológicas encontradas em edificações estruturadas em aço, é a interferência entre projeto estrutural e os projetos de instalações. Esta interferência é proveniente de incompatibilidades de projetos ou de modificações no decorrer da construção, devido principalmente a falta de uma maior coordenação entre os diversos sistemas construtivos envolvidos.

Para Rodriguez (2005 *apud* Mikaldo Jr., 2006), a melhoria do processo será alcançada apenas com ações que estimulem a formação de equipes cooperativas de trabalho e a integração entre o projeto e a produção. Sugere que as relações contratuais são a ferramenta que deve consolidar esta forma de atuação.

Segundo os autores citados, a compatibilização inicia na fase de estudos preliminares, através da avaliação das soluções propostas e prossegue na fase de anteprojetos, e termina com a compatibilidade parcial e final na fase dos projetos executivos, integrando as soluções e especificações dos diversos projetos, conforme aspectos mostrados na Figura 9.

Figura 9 - Aspecto da compatibilização de projeto.

Fonte: Silva (2004).

Neste sentido, Bordin (2003) afirma que muitos profissionais da área da construção de edifícios, acreditam que a compatibilização deva ser realizada por um profissional especialmente contratado para essa função, o coordenador de projeto. No entanto, outros acreditam que essa função, deve ser exercida pelos próprios especialistas. Para Bordin (2003), em geral, observa-se que a divisão entre os especialistas pode incorrer em atuação cujas soluções de interface são colocadas em segundo plano, e os profissionais passam a ter foco na concepção de sua área específica.

Concluindo, para que esse processo seja totalmente bem-sucedido, é necessário alcançar a integração dos elementos dos edifícios, tanto na dimensão horizontal, como na dimensão vertical (Kangari; Sadri, 2003). A compatibilização de projeto é imprescindível para uma produção controlada, sendo a concepção, uma atividade viva e constante para os projetos complementares e mutantes para o projeto de arquitetura, centrada sempre em busca dos padrões do controle de qualidade (Callegari, 2007).

1.5.1 Vantagens e desafios da Compatibilização de projetos

A grande vantagem da compatibilização se dá ao fato de que as interferências físicas identificadas são resolvidas na fase de elaboração do projeto, evitando transtorno na obra. Na prática, durante a elaboração do projeto, utilizando-se dos recursos de softwares como Cad ou BIM, é realizada a sobreposição dos projetos de cada disciplina com o objetivo de identificar e corrigir interferências entre todos os projetos. Dentro do processo de compatibilização, quanto mais forem às sobreposições entre o projeto arquitetônico e os demais projetos complementares, maior é o grau de assertividade da etapa construtiva e maior é o esclarecimento das informações entre os profissionais (Fetz, 2009).

Desenvolver projetos desta maneira representa um investimento em torno de 1% a 2% do custo do empreendimento, minimiza conflitos entre projetos, simplifica a execução da obra, racionaliza o uso dos materiais e aperfeiçoa o tempo da construção. Horostecki (2014) confirma dizendo que “compatibilizar projetos requer investimentos que podem representar de 1% a 1,5% do custo da obra, mas gera diminuição de despesas que varia de 5% a 10% desse mesmo custo”.

Seguindo o princípio de que a compatibilização é um procedimento que deve ser realizado na área da coordenação de projetos, sendo, portanto, um fator imprescindível na melhoria da construtibilidade e da racionalização construtiva. Novaes (1998) e Silva (2004) destacam que a compatibilização de projetos como atividade da coordenação de projeto tem a incumbência de avaliar, compatibilizar e integrar os diversos projetos do produto e para a produção, como também as soluções adotadas e as especificações técnicas.

A partir do exposto pelos autores acima, destacam-se alguns desafios para a compatibilização de projeto:

1. Prazos curtos: Prazos cada vez menores, a etapa de análise de interferências de projetos fica em segundo plano. Isso porque é preciso reunir os diversos desenhos criados, estudá-los com atenção e corrigir possíveis falhas que possam comprometer a integração dos projetos. É preciso investir mais em planejamento e análise para reduzir o tempo de execução.
2. Processos manuais: análise dos projetos a olho nu das pranchas impressas. Além de requerer tempo, esse procedimento está propenso a erros, em virtude dos inúmeros detalhes e informações que precisam ser analisadas.
3. Diversidade de disciplinas: A quantidade de disciplinas e profissionais envolvidos em uma obra traz outros desafios como a necessidade de uniformizar programas, nomenclaturas e linguagens. A padronização ajuda a criar uma unidade de informação e apresentação do projeto, o que facilita a análise de interferências. Ter embasamento técnico para analisar as informações e sugerir melhorias.
4. Comunicação, integração e coordenação: Integrar projetistas, executores e arquitetos para estabelecer um fluxo de comunicação entre eles, ou seja, deve-se pensar em uma nova organização de trabalho e um método de gestão de projetos. Estimular a colaboração entre os profissionais envolvidos para garantir uma

análise adequada dos projetos.

Para Castro (1999) um dos problemas mais comuns nas manifestações patológicas encontrados em edifícios são as interferências entre o projeto estrutural e os projetos de instalações, proveniente de incompatibilidades de projetos ou de modificações no decorrer da execução da obra, principalmente devido à falta de uma melhor coordenação entre os diversos sistemas envolvidos.

1.5.2 Método de Compatibilização de projetos

Para Mikaldo Jr. e Scheer (2008) a verificação dos projetos pode ser realizada a partir da sobreposição de plantas em 2D em software CAD, com auxílio de checklist, bem como com uso de software de integração. A forma mais tradicional de se fazer a compatibilização de projetos na construção civil é com a sobreposição dos desenhos com desenhos CAD 2D. Essa técnica sempre funcionou muito bem diante da quantidade de disciplinas e de detalhes que existem nos projetos de edificações.

A sobreposição de projetos (Figura 10) é uma técnica que auxilia a coordenação na verificação das compatibilidades entre projetos de diversas especialidades. De acordo com Junior (2000 apud Lamoréa *et al.*, 2007), há uma grande necessidade de um maior envolvimento do projetista na interferência da sobreposição de projetos, principalmente de Arquitetura e Estrutura, já que estes são os que mais interferem no sistema de processo e execução.

Figura 10 - Sobreposição de projetos.

Fonte: Mikaldo Jr. (2006).

A análise de interferências deve ser realizada antes da execução da obra, afinal, um bom projeto precisa estar redondo para evitar contratempos que encareçam o trabalho, atrasem o cronograma de obras ou que desperdicem o tempo dos profissionais com retrabalho. A compatibilização faz a análise de projetos estruturais, hidrossanitários, elétricos, segurança, climatização, preventivo de incêndio, entre tantos outros itens, que variam conforme a demanda da edificação.

2 CONCLUSÃO

A partir da revisão da literatura realizada, observa-se que o processo de projeto exerce papel fundamental no desempenho técnico, econômico e funcional dos empreendimentos da construção civil. Diversos estudos apontam que grande parte das falhas, retrabalhos e custos adicionais nas obras está diretamente relacionada a problemas originados na fase de concepção e desenvolvimento dos projetos, evidenciando a importância de uma gestão eficiente nessa etapa.

Nesse contexto, a Engenharia Simultânea destaca-se como uma abordagem capaz de promover maior integração entre as diferentes disciplinas envolvidas no processo de projeto, favorecendo o desenvolvimento paralelo das atividades e possibilitando a antecipação de decisões técnicas. Essa abordagem contribui para a melhoria da comunicação entre os profissionais, redução de conflitos entre projetos e maior eficiência no processo de planejamento e execução das obras.

A análise crítica e a compatibilização de projetos também se mostram ferramentas fundamentais para garantir a qualidade das edificações, pois permitem identificar inconsistências e interferências entre os diversos sistemas da edificação ainda na fase de projeto. Dessa forma, torna-se possível reduzir retrabalhos, otimizar o uso de recursos e melhorar o desempenho construtivo das obras.

De modo geral, a literatura evidencia que a integração entre os agentes envolvidos, associada à adoção de métodos de gestão mais colaborativos e ao uso de ferramentas tecnológicas de apoio ao desenvolvimento de projetos, contribui significativamente para a racionalização construtiva e para a melhoria da qualidade dos empreendimentos da construção civil. Contudo, ainda se observa no setor certa resistência à adoção de práticas mais integradas, indicando a necessidade de avanços na cultura organizacional, na capacitação profissional e na utilização de tecnologias que favoreçam a coordenação e compatibilização dos projetos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALGAYER, T. A. **Compatibilização de projetos na construção civil: um estudo do panorama atual e das interferências entre os principais tipos de projetos.** 2014. 141 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA. **Manual de contratação de serviços de arquitetura e urbanismo.** São Paulo: Pini, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674: manutenção de edificações – requisitos para o sistema de gestão de manutenção.** Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ÁVILA, V. M. **Compatibilização de projetos na construção civil: estudo de caso em um edifício residencial multifamiliar.** Belo Horizonte, 2011.

BORDIN, L. **Caracterização do processo e modelagem das atividades geradoras de informações no desenvolvimento de projetos de edifícios residenciais multifamiliares.** 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.

BORGES, F. C. D.; GORDO, N. **Engenharia simultânea.** São Paulo: Telecurso 2000, 1995.

CALLEGARI, S. **Análise da compatibilização de projetos em três edifícios residenciais multifamiliares.** 2007. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

CASAROTTO FILHO, N.; FÁVERO, J. S.; CASTRO, J. E. E. **Gerência de projetos / engenharia simultânea: organização, planejamento, programação, pert/cpm, pert/custo, controle e direção.** São Paulo: Atlas, 1999.

CASTRO, E. M. C. **Patologia dos edifícios em estrutura metálica.** 1999. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 1999.

FABRÍCIO, M. M. **Projeto simultâneo na construção de edifícios.** 2002. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

FERREIRA, S. L. **Da engenharia simultânea ao modelo de informações da construção (BIM): contribuição das ferramentas ao processo de projeto e produção e vice-versa.** 2007. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

FETZ, J. **Compatibilização de projetos na construção civil de edificações. 2009.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Joinville, 2009.

FREITAS, M. R. **Comunicação no processo de projeto arquitetônico e a relação CAD-Rendering-Animação-Multimídia.** 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.

GRAZIANO, F. P. **Compatibilização de projetos.** 2003. Dissertação (Mestrado Profissionalizante) – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo, 2003.

HAMMARLUND, Y.; JOSEPHSON, P. E. **Qualidade:** cada erro tem seu preço. *Téchne*, São Paulo, n. 1, 1992.

HARTLEY, J. R. **Engenharia simultânea:** um método para reduzir prazos, melhorar a qualidade e reduzir custos. Porto Alegre: Bookman, 1998.

JÚNIOR, R. P. **Modelo para gestão e compatibilização de projetos de edificações usando engenharia simultânea e ISO 9001.** 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.

KANGARI, R.; SADRI, S. **Building construction primary task models.** 2003.

MELHADO, S. B. **Qualidade do projeto na construção de edifícios: aplicação ao caso das empresas de incorporação e construção.** 1994. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

MELHADO, S. B. **O processo de projeto no contexto da busca de competitividade.** São Paulo: EPUSP, 1997.

MIKALDO, J. **Estudo comparativo do processo de compatibilização de projetos em 2D e 3D com uso de TI.** 2006. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006.

NASCIMENTO, L. A.; SANTOS, E. T. **A contribuição da tecnologia da informação ao processo de projeto na construção civil.** In: WORKSHOP NACIONAL: GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 2001, São Carlos. Anais... São Carlos: EESC/USP, 2001.

NITITHAMYONG, P.; SKIBNIEWSKI, M. J. Web-based construction project management systems: how to make them successful. *Automation in Construction*, v. 13, n. 4, p. 491–506, 2004.

PICCHI, F. A. **Sistemas de qualidade:** uso em empresas de construção de edifícios. 1993. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.

SILVA, M. V. M. F. P. **As atividades de coordenação e a gestão do conhecimento nos projetos de edificações.** 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004.

SINDUSCON-PR; SEBRAE. **Diretrizes gerais para compatibilização de projetos.** Curitiba, 1995.

VARGAS, M. C. **Gerenciamento de projetos por meio da engenharia simultânea: sugestões para a otimização do processo na Sudcap.** 2008. Monografia – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.